

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Milliy o'quv dasturi. – Toshkent. – 2021.
2. Adizova Nigora, Adizova Nodira. Alisher Navoiyning tibbiy qarashlari. Conferences.
3. Avezov O.R. Ekstremal vaziyatlarda shaxsning stressli holati va xulq-atvor reaksiyalari. Psixologiya 3 (No. 23), 94-98.
4. Avezov O.R. Ekstremal va favqulotda vaziyatlar to'g'risida zamonaviy tushunchalar. Pedagogik mahorat 4 (No. 24), 106-109.
5. Amabile T.(1996), Creativity In Context: Update To The Social Psychology Of Creativity, Westview Press, Boulder, CO.
6. Amonov U.S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
7. Ahmadovich H.H. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'ZLASHTIRISH JARAYONINING PSIXODIDAKTIK ASOSLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 332-334.
8. Ahmadovich H.H. O'QUVCHILARNING BILUV FAOLLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN DARS DAN TASHQARI ISHLAR VA ULARNI TASHKIL ETISH METODIKASI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 343-345.
9. Bakhtiyorovna A.N., Bakhtiyorovna A.N. The role of the fun genre in children's spiritual development. Middle European Scientific Bulletin 4, 38-40
10. Ismailov A.A., Tuychiyeva X.G., Mamadjonov K.A., Tog'oyeva G.O. "Treninglar o'quv dasturi". – Toshkent, – 2021.
11. Jonpolatovna S.M., Gulomovna U.S. Effectiveness of the Use of Information Technologies in Fulfilling Creative Tasks in Primary School Mathematics //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 11. – C. 26.
12. Jonpo'latovna S.M., Amonjonovna F.M. First Improving the quality of education through the use of individual assignments in classroom mathematics lessons //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – T. 6. – C. 13-20.
13. Muhammedovich Q.F., Muhammedovna Q.M. BOSHLANG'ICH SINFLDA O'RTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – C. 358-362.
14. Rayxonov S., Qosimov F., Qosimova M. Boshlang'ich sinflarda tipik arifmetik masalalar yechishga o'rgatish. – 2017.
15. Uzreport.news:https://www.uzreport.news.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR: YANGI AVLOD DARS LIKLARI, MILLIY DASTUR VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI

Qandimova Nasiba

BuxDPI 1-kurs magistrant

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda ta'lim sifatini oshirishda yangi o'quv darsliklari, ularning samaradorligi va ahamiyati, Milliy dastur va raqamli texnologiyalarning uzviyligi va bir-biri bilan bog'liqligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: demokratlashtirish, tafakkur, integratsiya, xalqaro baholash tizimi, STEAM baholash tizimi, multimedia vositalari, smart doska, raqobatbatdosh.

Международный опыт начального образования: Учебники нового поколения Национальная программа и интеграция цифровых технологий.

Аннотация: В данной статье новые учебники их эффективность и значение в повышение качества образования в начальных классах.

Ключевые слова: демократизация, мышление, интеграция, STEAM, сопереживания.

International experiences in primary education: New generation textbooks, National program and integration of digital technologies.

Annotation: This article describes the new textbooks, their effectiveness and importance, the coherence and interrelationship of the National program and digital technologies in improving the quality of education in primary grades.

Key words: *democratization, thinking, integration, international evaluation systym, STEAM , multimedia tools, smart board, compative.*

Yurtimiz ta'lim tizimi juda keng qamrovli islohotlarni, shu bilan birga, yangidan barpo qilish ishlarini amalga oshirishdek o'ta murakkab jarayonni boshidan kechirmoqda. Albatta, bundan ko'zlangan maqsad maktablar faoliyatini demokratlashtirish, har tomonlama salohiyatga ega yosh-avlodni tarbiyalash, ular ruhiga insonparvarlik hissini singdirish, shu asosida, o'quv-tarbiya ishlari mazmunini, uning shakl va uslubini tubdan yangilash va yanada takomillashtirishdan iboratdir. Yangilangan ta'lim to'la ma'noda yangicha, sog'lom fikrlar, tafakkur demakdir. Ta'lim ijrochilaridan uning qadr-qimmati, obro'-nufuziga teng ravishda tashabbuskorlik, fidokorlik shu o'rinda ishbilarmonlik ham bo'lmog'i lozimdir.

Tobora shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda barcha sohalarda, shu bilan bir qatorda, ta'limda ham ulkan yangiliklar, islohotlar olib borilmoqda. Albatta, kelajakka yo'l ta'limdan boshlanadi. Jahon standartiga mos bo'lish, ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan yuksak mahorat talab etadi. Ular ta'limda an'anaviy usullardan emas balki, noodatiy yo'nalishlarda, darsni integratsiyalashtirgan holda, xalqaro baholash tizimiga mos keladigan usullarni tanlab dars mashg'ulotlarini olib borishlari ta'lim samarasini ancha yuqori darajaga ko'tarishga xizmat qiladi. Boshlang'ich maktab ta'lim-tarbiyasini integratsiyalash muammosi nazariya uchun ham, amaliyot uchun ham muhim va dolzarbdir. Chet el tajribasi bilan tanishish shuni ko'rsatadiki, ta'lim poydevori bo'lmish yoshlarimiz uchun yaratilayotgan, qaytadan ishlanib nashr qilinayotgan, xorij ta'lim tizimiga asoslangan va tatbiq etilayotgan yangi avlod darsliklari o'quvchilarning bilim salohiyatini oshirish bilan birga ularni mustaqil fikrlashga, o'z fikr erkinligiga ega bo'lishga undamoqda. Amaldagi o'quv darsliklarining mazmuniga nazar soladigan bo'lsak, deyarli 90% nazariyadan iborat bo'lib, o'qitish metodikasi yodlatishga yo'naltirilgan. Ammo yangi Milliy o'quv dasturi 50% nazariya, 50%amaliyotni o'z ichiga qamrab olgan bo'lib, aksariyat o'quvchilarning fikrlashiga asoslangan. Garchi, yangi avlod darsliklari jahon darajasidagi ilg'or tajribalarga asoslangan bo'lsada, milliyligimiz bilan uyg'unlashgan holda o'quvchilarga o'qitib kelinmoqda. Hozirda tatbiq qilinayotgan Milliy o'quv dasturi o'quvchining maktabda olgan bilim, ko'nikmalarini hayotda qo'llay olishga qaratilganligi bilan eskisidan farq qiladi. Chunki u o'quvchida zarur bo'lgan hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan. Milliy o'quv dasturini amalga oshirish uchun unga zarur bo'lgan huquqiy-me'yoriy hujjatlar amaliyotga kiritilishi kerak bo'ladi. Shuningdek, Milliy o'quv dasturiga asoslangan yangi avlod darsliklarini yaratilishi yangicha yondashuvni ta'minlashga xizmat qiladi. O'z navbatida, u o'zining baholash tizimiga ega ekanligi bilan ham farqlanadi. Shu bilan birga, Milliy o'quv dasturining quyidagi afzalliklari ham mavjud:

- Mavzular mazmunan spiralsimon o'rganiladi;
- O'quvchi faoliyati natijalariga qo'yiladigan talablar sinflar kesimida beriladi;
- STEAM fanlararo integratsiya ta'minlanadi;
- O'qituvchi kitobida har bir mavzuni o'qitishda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beruvchi ilg'or metodlar beriladi;
- O'quv tadqiqotlarini o'tkazish uchun amaliy mashg'ulotlar va loyihalashlariga alohida soatlar ajratiladi;
- Milliy baholash tizimi yaratiladi.

O'quvchilarning risoladagidek bilim olishi, mustaqil hayotga tayyorlash, bilim samaradorligini oshirishda maktab darsliklari, Milliy o'quv dasturi bilan uyg'unlikda hamda hozirgi zamonning tobora ravnaq topib borayotgan sohasi: raqamli texnologiyalar asosiy vositalardan hisoblanadi. Mamlakatimiz kelajagining bunyodkori sanalmish yoshlarimiz XXIasr ko'nikmalari rivojlangan, raqobatdosh, kreativ fikrlaydigan mustaqil shaxs bo'lib kamol topishlari uchun hozirgi kunda ular ta'limini ayniqsa, komputerlardan ayri holda tasavvur etish juda qiyin. Raqamli texnologiyalar joriy etilgan ta'lim tizimi vositalari rolini multimedia,

kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizor liniyalari, smart doskalar, proyektorlar bajarib beradi. Bugun ular bilan ta'lim tizimining qurollantirilishi o'quvchilarga dars mashg'ulotlarini sifatli o'tilishini ta'minlaydi. Raqamli texnologiyalar kompyuter va bilimlarga asoslangan holda jamiyat va iqtisodiyot rivojlanishining yangicha turini barpo etish hisoblanadi. O'quvchilar bevosita dars davomida kompyuterlardan foydalanishi, hatto dars mashg'ulotlarini online o'zlashtirishi ham raqamli texnologiyalarning hayotimizga bevosita singib ketayotganini anglatadi. Ayniqsa, yangi avlod darsliklarida alohida ishlab chiqilgan video darslar, har bir mavzu uchun tayyorlangan audiomatnlar, multimedia vositalari dars davomida o'quvchilarga namoyon qilinishi ularni darsga diqqatli bo'lishlari uchun dasturul amal bo'la oladi. Qolaversa, bitta dars vaqti, imkoniyatlari tejaladi.

Darhaqiqat, yuqoridagi integratsiyalashuv natijasida pedagogik, psixologik jihatdan ta'lim maqsadlarinamalga oshirishda qulay shart-sharoit vujudga keladi; umumdidaktik talablar uzviylikda bajariladi; o'quvchining vaqti, kuchi tejaladi; ortiqcha jismoniy zo'riqishlarning oldi olinadi; ta'lim samaradorligi oshadi. O'quvchilar zarur ko'nikma va malakalarni, tushunchalar hamda bilimlarni o'quv predmetlari mazmunini uyg'unlashtirish natijasida har tomonlama chuqur o'zlashtirish imkoniga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adizova Nodira and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH". *E Conference Zone*. 2023.
2. Avezov O.R. Ekstremal vaziyatlarda oilaga psixologik xizmat ko'rsatish amaliyoti. PEDAGOGIK MAHORAT 3 (No. 13), 145-150
3. Avezov O.R. Ekstrennaya psixologicheskaya pomosh v ekstremalnih situatsiyax. Vestnik integrativnoy psixologii 4 (No. 21), 34-37.
4. Baxtiyorovna Adizova Nodira and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL QILISH – TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
5. Ergashovna Saidova Gavhar. "BOSHLANG'ICH SINIF TARBIYA DARSLARIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV". *E Conference Zone*. 2023.
6. Fayzullayevich F.K. Modern Methods and Approches of Assessing Knowledge and Skills in Information Technology Classes //JournalNX. – T. 6. – №. 06. – C. 107-111.
7. Hasanboyev J., To'raqulov X.A., Ravshanov O.A. Milliy pedagogikamiz tarixiy ildizlari va barkamol avlod tarbiyasi. – Jizzax, - 2007
8. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIYNING "ESDALIKLAR" ASARIDA OYKONIM TURLARINING QO'LLANISHI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2021. –Т. 7. –№. 7.
9. Muxammedovich Q.F., Muxammedovna Q.M. Technology of work on comparison tasks //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 2019.
10. Mavlonova R., Rahmonqulova R. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. – T: "Ilm ziyo", - 2009
11. Saidova Gavhar. "BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MODULLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI". ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 28.28 (2023).
12. Саидова М., Рахмонова А. Boshlang'ich sinf matematika darslarida mustaqil topshiriqlardan foydalanish usullari va ahamiyati //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 84-90.
13. Saidova M.J. MODERN CONDITIONS FOR IMPROVING THE METHODOLOGICAL TRAINING OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS THROUGH DISTANCE LEARNING //Conference Zone. – 2022. – C. 16-21.
14. Safarov Firuz Sulaimonovich. The Representation of the Reportedspeech Through. European journal of life safety and stability (EJLSS). ISSN 2660-9630. Volume 15, 2022, P. 21 – 26.

15. Safarov Firuz, Xudoyberdiyeva Nodira, Xolmurodova Nilufar. O'qish darslarida o'quvchilar nutqini o'stirish imkoniyatlari. Journal Pedagog Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 275 – 277.
16. Xoliqulovich J.R. Using anthropometric units in "Esdaliklar" by Sadridin Ayniy //European Journal Of Innovation In Nonformal Education. –2022. –Т. 2. –№. 2. –С. 295-298.
17. Yusupov E. Inson kamolotining ma'navoy asoslari. – Toshkent. Pedagogika Universiteti. 1998.
18. O'rinova Maftuna. (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. Middle European Scientific Bulletin.
19. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА 3.4 (2020).

ART-TERAPIYA YORDAMIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJODKORLIGINI SHAKLLANTIRISH

Umedjon To'raqulovich Jumayev

BuxDU o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiya olayotgan bolalarda ART-terapiya yordamida bolalarda uchraydigan turli xildagi nuqsonlarni bartaraf etishda va hozirgi davrda ko'pgina zamonaviy mualliflar ta'kidlaganidek, art-terapiya va uning usullari bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biri bo'lib ta'lim sohasida xizmat qilayotgani barchaga ma'lum.

Kalit so'zlar: ART-terapiya, maktabgacha ta'lim, ijodkorlik tafakkur, terapevtik, san'at, kasallik, zamonaviy, qobiliyat

Аннотация. В данной статье проводится лечение детей, обучающихся в дошкольном образовательном учреждении, с помощью ВРТ-терапии для устранения различных дефектов, встречающихся у детей, и как утверждают многие современные авторы, арт-терапия и ее методы являются наиболее эффективными в развитие творческих способностей детей. Всем известно, что она служит одним из инструментов в сфере воспитания.

Ключевые слова: АРТ-терапия, Дошкольное образование, Креативное мышление, Терапевтическое, Искусство, Болезнь, Модерн, Способность

Annotation. In this state, the treatment of children, trained in preschool educational institutions, with the help of VRT-therapy for the elimination of various defects encountered in children, and how many modern authors, art therapy and ee methods are most effective in developing creative abilities of children.

Keywords: ART-therapy, Preschool education, Creativity Thinking, Therapeutic, Art, Illness, Modern, Ability

ART-terapiya – bu atama birinchi marta **Adrian Xill tomonidan 1938 yilda** sanatoriyalarda sil kasalligi bilan og'rikan bemorlar bilan o'zining badiiy ishini tasvirlab bergan. Keyinchalik, bu atama terapevtik san'atning barcha turlariga (musiqqa terapiyasi, drama terapiyasi, raqs harakati terapiyasi va boshqalar) nisbatan qo'llanila boshlandi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy ta'limning jadallik bilan rivojlanib borayotganligi, o'zgarib turadigan hayotiy vaziyatlarga moslasha oladigan, vaziyat va muammolarni nostandart tarzda hal qilish yo'llarini izlay oladigan ijodiy bolalarni talab darajasida tarbiyalash bugungi davr talabi ekanligini yana bir marotaba eslatilgan. Psixologik tadqiqotlarda ijodkorlikni rivojlantirish bilan bog'liq sohalar alohida o'rin egallaydi – ijodiy muammolarni hal qilish muvaffaqiyatini belgilaydigan maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari shaxsiy xususiyatlari, bolalik davrida ijodkorlikni rivojlantirish alohida ahamiyatga ega.

Ko'pgina zamonaviy mualliflar ta'kidlaganidek, art-terapiya va uning usullari insonning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biridir.

Aqlli shaxsning shakllanishi imo-ishoralar, mimikalar, pantomima, raqs, tosh san'ati – tasvirlarning xalqaro tilining rivojlanishi bilan bog'liq. San'at muloqot qilish maqsadida, aloqa vositasi sifatida, hissiy tilning bir turi sifatida paydo bo'lgan. Zamonaviy prototip artterapiya